

Administrativo
Metodológico
Tecnológico

Esfuerzos

Flipped Classroom Híbrido (v1)
Ángel Fidalgo Blanco
Universidad Politécnica de Madrid
9 y 10 de julio. 2020
DOI: 10.5281/zenodo.3936173

**Flipped Classroom:
Para saber qué es**

De lo que se dice a lo que se aplica

Visión Tierra Actividad
Visión Nube Actividad
La razón del contraste de visiones
Una visión general

**Nueva Normalidad:
Modelo Híbrido y Flexible**

Conceptos

Síncrono ≡
Asíncrono ≡

¿Qué es?

Transformar vs adaptar

Un ejemplo lección magistral con MFT

El modelo MFT

Qué es

Principal característica frente a otros modelos

Ventajas demostradas científicamente

Flipped Classroom Híbrido (v1)

Ángel Fidalgo Blanco

Universidad Politécnica de Madrid

9 y 10 de julio. 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3936173

Flipped Classroom Híbrido. Una herramienta para la nueva normalidad académica.

El objetivo principal del curso es suministrar un método para que

Flipped Classroom (también denominado Aula Invertida) se pueda aplicar en las asignaturas de los participantes, ya sea en formato mixto (online - presencial) como totalmente online. A este método se le denomina

Flipped Classroom Híbrido

El curso se impartirá con herramientas sociales (blogs, mapas de conceptos, redes sociales,...) siguiendo procesos de metodologías activas e inteligencia colectiva

. Así mismo, se realizará un aprendizaje experiencial simulando que un 50% de las personas que participan lo hacen online y el otro 50% de forma presencial. De esta forma se experimentará con distintas estrategias para conocer los puntos fuertes y débiles de la nueva normalidad académica.

Síncrono

Para hacer una actividad es necesaria la coincidencia temporal

Asíncrono

Para hacer una actividad no es necesaria la coincidencia temporal